

Una implementación de la Teoría de control de bucle cerrado basado en eventos dispersos

Santiago Díaz-Romero¹, Salvador Canas-Moreno¹, Enrique Piñero-Fuentes¹, Antonio Ríos-Navarro^{1 2}, Marcin Paluch³, Alejandro Linares-Barranco^{1 2 3}

Resumen— Los sistemas de control de motores basados en eventos o neuroinspirados comunican la información mediante pulsos, ráfagas instantáneas de corriente eléctrica que codifican la información de forma muy eficiente, tal como ocurre en los organismos biológicos. En este trabajo se propone una implementación software para una teoría de control motor neuromórfico en lazo cerrado basado en eventos dispersos. Este paradigma permite desarrollar, entre otros, controladores PID pulsantes. El algoritmo de control se ha incluido en un simulador desarrollado en Python, y disponible públicamente, de un carro robotizado que controla un péndulo invertido. Las implementaciones propuestas se pueden portar fácilmente a cualquier FPGA o placa basada en microcontrolador y permiten controlar el robot real. Hemos probado y verificado la funcionalidad, obteniendo los parámetros equivalentes a las constantes de proporcionalidad, integración y derivación para este controlador pulsante. Los resultados empíricos demuestran la validez tanto de la teoría, en simulación, como de la implementación en un robot real, en el ámbito pulsante. En la simulación, para el control de ángulo mediante un PID, con un tiempo mínimo de reacción de 1ms del controlador, el péndulo se mantiene en equilibrio a lo largo del recorrido del carro más de 5min, registrando el paso por los 0 grados más de 2800 veces. Para el péndulo real usado, el controlador LQR y las constantes de control óptimas, con un tiempo mínimo de reacción de 6ms del controlador, el péndulo se mantiene en equilibrio a lo largo del recorrido del carro así como ante perturbaciones leves y moderadas sin observarse caída durante todos los experimentos realizados.

Palabras clave— Ingeniería Neuromórfica, Control motor, Controlador Neuromórfico, Control basado en eventos, Python, FPGA, Arduino.

I. INTRODUCCIÓN

TRADICIONALMENTE, el control de los sistemas electrónicos de potencia ha estado dominado por los controladores analógicos. Los controladores digitales se han ido mejorando constantemente en términos de coste y facilidad de uso en las últimas décadas, haciendo que este tipo de controladores sean más atractivos para sustituir a los controladores analógicos en muchos dispositivos [1]. La implementación de controladores digitales incluye ventajas potenciales como una flexibilidad significativamente mejorada, menor tiempo de diseño, programabilidad, eliminación de componentes discretos de sintonización, mayor fiabilidad, integración más sencilla y la posibilidad de incluir una variedad de características de rendimiento [2].

En los controladores digitales, uno de los aspectos principales es la frecuencia de muestreo de la señal, que permite la discretización. La elección de una frecuencia de muestreo adecuada depende de la dinámica de los sistemas de lazo abierto, así como de la dinámica deseada del sistema controlado. Un sistema con una dinámica rápida necesita una frecuencia de muestreo elevada para garantizar la estabilidad del sistema controlado, a costa de una mayor potencia de cálculo. Además, la entrada controlada de un sistema dinámico se actualiza tradicionalmente en cada paso de tiempo independientemente de la amplitud del error, es decir, de forma periódica. Cuando un sistema controlado se encuentra en un punto de consigna estable, evidentemente no hay necesidad de muestrear los datos, actualizar el controlador y el actuador. De hecho, hacerlo es energéticamente ineficiente.

Esta falta de eficiencia unida a una menor capacidad computacional es el punto de partida de los sistemas de control dirigidos por eventos [3], [4]. Estos sistemas son muy interesantes por muchas razones. Una de ellas es el hecho de que son muy similares a la forma en que un sistema nervioso biológico se comporta como controlador, como por ejemplo el humano. El sistema de control motor humano se basa en eventos o impulsos en lugar de consignas periódicas [5]. Sólo se emprende una nueva acción de control cuando la señal de medición se ha desviado lo suficiente de la consigna deseada. Otra razón interesante es la utilización de recursos. Un controlador integrado suele implementarse con un sistema operativo en tiempo real que admite programación concurrente. Los recursos de la CPU se comparten entre los núcleos/hilos de tal manera que parece como si cada tarea se estuviera ejecutando de forma independiente. Por lo tanto, utilizar recursos de la CPU para realizar cálculos de control cuando no ha ocurrido nada significativo en el proceso es claramente un desperdicio innecesario de recursos. También podemos aplicar esta idea a los recursos de comunicación. El ancho de banda de comunicación disponible en un sistema distribuido es limitado. Utilizarlo para enviar datos de forma temporizada es claramente un desperdicio de ancho de banda. La última razón es que este tipo de sistemas son excelentes candidatos para la computación de bajo consumo y baja latencia, ya que el consumo de energía es inferior al de sistemas similares y su latencia también es mucho menor, al igual que ocurre en los sistemas biológicos.

En los sistemas de control basados en eventos, se

¹Dpto. de Arquitectura y Tecnología de Computadores, Universidad de Sevilla, e-mail: sdiaz5@us.es

²Smart Computers Systems Research and Engineering (SCORE). University of Sevilla

³Instituto de Neuroinformática, Universidad de Zurich, e-mail: marcin.p.paluch@gmail.com

envía un evento cada vez que la señal muestreada aumenta o disminuye en un determinado umbral. Cuando la señal no cambia, intrínsecamente no hay más actualizaciones. Estos sistemas de control también presentan inconvenientes. Por ejemplo, cuando transmiten el valor de la señal dentro de un evento, ya que limita el rango dinámico del sistema, es decir, la relación entre el mayor y el menor valor que puede asumir una señal dentro de un sistema de control. Esto se debe a que la transferencia de datos debe tener la misma representación que los datos del sistema. Así, si se quiere controlar un sistema con una gran precisión en un amplio rango de valores, dicho sistema de control necesitaría una red con un gran ancho de banda para transmitir los valores de la señal [6].

En este trabajo presentamos una implementación del algoritmo dirigido por eventos propuesto en [7] (en adelante SECLOC). Este algoritmo propone un método de discretización no lineal basado en la duración entre eventos, demostrando que el método alcanza una precisión arbitraria independientemente de la amplitud de consigna sin aumentar el ancho de banda de transmisión de datos de la red. El método disminuye el número total de muestras necesarias para estimar los estados de un sistema dinámico y la tasa de actualización de un actuador, haciéndolo más eficiente energéticamente. La implementación de hardware propuesta en este artículo se refiere a la particularización del algoritmo mediante el uso de una discretización basada en eventos logarítmicos con base 1,05. Se ha seleccionado esta base ya que en el artículo original demostró que proporcionaba buenos resultados.

El resto del artículo se organiza como sigue. En la sección II se ofrece una breve explicación de la teoría del SECLOC. En la sección III se describen las distintas implementaciones desarrolladas para este artículo. En la sección IV se describe el experimento del péndulo invertido. Y en la sección V se presentan las conclusiones.

II. EL ALGORITMO SECLOC

Una gran cantidad de sistemas dinámicos usan controladores discretos. La elección del tiempo de muestreo es fundamental en el diseño de estos controladores. Un tiempo de muestreo muy bajo aumenta la precisión a cambio de un mayor costo en computo y energía. Por el contrario, tiempos de muestreo muy bajos pueden reducir el consumo pero también reducen la región donde el control es estable y por tanto la utilidad del mismo puede verse mermada o anulada para una aplicación concreta. Además, el uso de un tiempo de muestreo fijo, hace que se consuman recursos incluso cuando se ha alcanzado el valor de la consigna, lo que lo hace poco eficiente energéticamente.

En el algoritmo SECLOC la discretización se realiza de forma no lineal. En la discretización no lineal (a diferencia de la discretización lineal), el paso necesario para generar eventos disminuye a medida que la señal de control se aproxima al valor consignado.

Es decir, el número de eventos generados tiende a infinito conforme el error absoluto se aproxima a 0. Por tanto, se hace necesario detener la generación de eventos cuando el error absoluto es menor que un valor umbral establecido (Figura 1) añadiendo un periodo refractario o de reposo.

Fig. 1: Discretización no lineal basada en eventos logarítmicos.

Fig. 2: Evolución temporal del sistema.

Una candidata a la función de discretización g debe cumplir tres condiciones:

1. $g : \mathbb{R}^{+,*} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto g(x)$
2. g debe ser continua y estrictamente monótonica en $\mathbb{R}^{+,*}$.
3. $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \begin{cases} -\infty & \text{si } dg/dx > 0 \\ +\infty & \text{si } dg/dx < 0 \end{cases}$

Se ha seleccionado una función logarítmica de base b de $\epsilon(t)$ para g y que cumple los requisitos anteriores:

$$\forall b \in \mathbb{R}^+, b \neq 1$$

$$g(\epsilon) = \frac{\ln |\epsilon|}{\ln b} = \log_b |\epsilon| \quad (1)$$

De este modo, es posible generar una serie temporal como:

$$\forall b \in \mathbb{R}^+, b \neq 1, i \in \mathbb{N}^+ \left\{ t_i \left\| \frac{\ln |\epsilon(t_i)|}{\ln b} - \frac{\ln |\epsilon(t_{i-1})|}{\ln b} \right\| = 1 \right\} \quad (2)$$

Para indicar si el error ha aumentado o disminuido entre dos eventos consecutivos, se añade a la ecuación información sobre la polaridad:

$$b > 1$$

$$(t_i, p_i = +1) \left\| \frac{\epsilon(t_i)}{\epsilon(t_{i-1})} \right\| = b \quad (3)$$

$$(t_i, p_i = -1) \left| \frac{\epsilon(t_{i-1})}{\epsilon(t_i)} \right| = b \quad (4)$$

Es necesario tener en cuenta que se ha definido de este modo debido a la elección realizada para la base (1.05). Es posible realizar modificaciones a la ecuación para tomar una base $0 < b < 1$ [7].

De esta forma, el error a lo largo del tiempo queda definido como:

$$b > 1$$

$$\epsilon(t) = \epsilon(t_0) + (-1)^{sN} \sum_{i=1}^N (b^{p_i} - 1) \epsilon(t_{i-1}) H(t - t_i) \quad (5)$$

Donde $H(x)$ es la función escalón de Heaviside.

Despejando de (3), se puede escribir el valor del error de la función en el instante t_i usando una recursión geométrica:

$$\epsilon(t_i) = \frac{\epsilon(t_0)}{b^i} \quad (6)$$

De manera que para cualquier valor finito de $\epsilon(t_i)$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon(t_i) = 0$$

Esto demuestra que es posible alcanzar una precisión arbitraria mediante la discretización logarítmica descrita. Una precisión arbitraria, es necesaria para garantizar que el sistema de control alcanza un valor de error que pueda considerarse nulo (punto en que se alcanza el valor consignado, Figura 2).

Como se ha comentado con anterioridad, es necesario incluir un periodo refractario, ya que una vez ϵ sea 0, el tiempo entre eventos disminuye también a 0. Es decir, el número de eventos sería (teóricamente) ∞ . De esta forma se define el periodo refractario, como el tiempo mínimo entre dos eventos que el sistema es capaz de generar. Este término nace en neurociencia como una propiedad de la actividad neuronal [8]. Se debe tener en cuenta que la ratio entre el error pasado y el actual puede haber cambiado en varias ocasiones durante el periodo refractario. Por este motivo se añade un último parámetro que representa el número de veces que se sobrepasa el valor consignado entre dos eventos r_n :

$$r_i = \begin{cases} \left\lfloor \frac{\ln(\epsilon(t_{i-1})/\epsilon(t_i))}{\ln b} \right\rfloor & \text{si } p_i = -1 \\ \left\lfloor \frac{\ln(\epsilon(t_i)/\epsilon(t_{i-1}))}{\ln b} \right\rfloor & \text{si } p_i = +1 \end{cases} \quad (7)$$

Finalmente, la ecuación incluyendo r_n puede escribirse como:

$$b > 1$$

$$\epsilon(t) = \epsilon(t_0) + (-1)^{sN} \sum_{i=1}^N (b^{-p_i r_i} - 1) \epsilon(t_{i-1}) H(t - t_i) \quad (8)$$

Esta discretización permite beneficiarse de una representación basada en eventos en el contexto del

control de sistemas. Además, permite aplicar, cuando surgen estos eventos, el algoritmo de control deseado. En este trabajo usamos el controlador PID (Proporcional, Integral y Derivativo) para mantener el péndulo en un rango mínimo de oscilación sobre su posición de equilibrio y un controlador LQR (Linear-Quadratic Regulator)[9] para controlar el sistema tanto en ángulo como en posición.

III. IMPLEMENTACIÓN

En primer lugar se ha partido de una implementación del algoritmo SECLOC en C para Arduino, de los autores de [7], y se ha portado a Python y adaptado a fin de poder parametrizar el controlador en un simulador para su validación. Posteriormente, se ha aplicado el algoritmo al control en ángulo de un péndulo invertido con la finalidad de implementarlo posteriormente en un péndulo invertido robotizado con las mismas características. Para ello se ha utilizado el software CartPoleSimulation¹, desarrollado en lenguaje Python por el Instituto de Neuroinformática de la Universidad de Zurich. La interfaz del simulador puede observarse en la Figura 4. Este software implementa las ecuaciones dinámicas del robot y permite programar cualquier tipo de control y comprobar su desempeño en un simulador. Adicionalmente puede hacer uso de un módulo hardware, basado en microcontrolador, que actúa de puente entre el software y un carro físico(Figura 3). Esta fase ha permitido explorar diferentes rangos de las constantes del PID usadas en el SECLOC para una comportamiento óptimo en el control del péndulo.

Fig. 3: Carro físico.

El software ha sido desarrollado tomando como base un modelo concreto de carro físico (Figura 5), lo que permite utilizar los resultados obtenidos directamente sobre el mismo sin la necesidad de volver a hallar los parámetros del control PID. También puede configurarse para emular el comportamiento de un carro con características definidas por el usuario.

La implementación software puede dividirse en dos partes principales: la generación de eventos mediante el algoritmo SECLOC propiamente dicho y la generación de la señal de control para el controlador PID

¹<https://github.com/SensorsINI/CartPoleSimulation>

Fig. 4: GUI del software CartPoleSimulation.

aplicado a una señal discreta en el tiempo.

Una versión simplificada de la implementación de la generación de eventos puede observarse en el algoritmo 1.

La señal de control PID para la discretización logarítmica basada en eventos propuesta puede escribirse como:

$$u(t_k) = K_p \epsilon(t_k) + K_i I(t_k) + K_d \frac{d\epsilon(t_k)}{dt} \quad (9)$$

Dónde cada uno de los términos asociados a los errores pueden calcularse como:

$$\epsilon(t_k) = (-1)^{S_k} (\epsilon(t_{k-1}) + (b^{p_k} - 1)) \quad (10)$$

$$\frac{d\epsilon(t_k)}{dt} \approx \epsilon(t_{k-1}) \frac{(-1)^{S_k} (b^{p_k} - 1)}{t_k - t_{k-1}} \quad (11)$$

$$I(t_k) = \int_0^{t_k} \epsilon(\sigma) d\sigma \approx I(t_{k-1}) + \epsilon(t_{k-1}) \frac{2 + (-1)^{S_k} (b^{p_k} - 1)}{2(t_k - t_{k-1})} \quad (12)$$

Algorithm 1 Generación de eventos SECLOC

```

1: error ← consigna - posicion
2: if |error| > banda_muerta then
3:   if tiempo ≥ periodo_ref then
4:     if error_ant = 0 then
5:       aum_ratio ← base
6:       signo_ratio ← sign(error)
7:     end if
8:     if (error ≠ 0 & error_ant ≠ 0) then
9:       aum_ratio ← |error/error_ant|
10:      red_ratio ← 1/aum_ratio
11:      signo_ratio ← sign(aum_ratio)
12:    end if
13:    if aum_ratio ≥ log_base then
14:      cambio_signo ← signo_ratio
15:      error_ant ← error
16:      polaridad ← 1
17:      emite_evento()
18:    else if red_ratio ≥ log_base then
19:      cambio_signo ← signo_ratio
20:      error_ant ← error
21:      polaridad ← -1
22:      emite_evento()
23:    end if
24:  end if
25: end if

```

La implementación en software de dicha señal de control es una conversión directa de las ecuaciones anteriores.

Se puede observar que se ha añadido una banda muerta en la que el controlador no actúa. Esto se ha hecho para ayudar a filtrar el ruido del sensor, ya que este puede distorsionar en gran medida el comportamiento del filtro.

Para la implementación hardware se cuenta con una placa de control basada en un microcontrolador STM32F103C8T6 que puede funcionar como puente entre el software de simulación y el carro físico (Figura 5). De esta forma, es posible utilizar el controlador que se ha implementado en el simulador directamente sobre el carro sin necesidad de realizar ninguna codificación adicional.

Fig. 5: Placa de control del carro.

IV. EXPERIMENTOS EN PÉNDULO INVERTIDO

Las características principales con las que el software está configurado por defecto se corresponden con el mencionado carro físico. Estas pueden consultarse en la Tabla I:

Tabla I: Características del carro.

Propiedad	Valor
Longitud utilizable de la pista	220 mm
Longitud del péndulo	395 mm
Longitud del carro	44 mm
Masa del péndulo	87 g
Masa del carro	230 g
Fuerza máxima del motor	2,62 N

Debido a las características de la generación de eventos propuesta, no ha sido posible utilizar ningún método clásico para el ajuste de parámetros de un controlador PID, como los métodos de Ziegler-Nichols[10] o Cohen-Coon.

Para facilitar la tarea de obtención de las constantes del PID, se ha añadido al simulador la posibilidad de realizar simulaciones en bucle. En este modo el simulador empieza realizando la simulación con las constantes PID que se encuentran definidas en un fichero de configuración. Cuenta las veces que el ángulo del péndulo cambia de signo y por tanto, pasa por 0 grados (posición de equilibrio) y detiene

la simulación cuando el péndulo cae por debajo de la horizontal. Una vez finalizada la simulación, muestra el número de veces que el péndulo ha pasado por 0 grados e indica las constantes actuales del PID. Después, aumenta una de las constantes y reinicia la simulación hasta haber probado todas las combinaciones posibles en el rango indicado. El tamaño del incremento de las constantes PDI, así como los límites superiores e inferiores de cada una, son configurables individualmente.

Haciendo uso de esta herramienta, se ha configurado el controlador para que la búsqueda de las constantes quede definida con los parámetros que aparecen en la Tabla II. En todos los experimentos el ángulo de inicio θ se ha definido en 0,10 radianes (5,73 grados) para ayudar a iniciar el movimiento. Por otro lado, el periodo refractario se ha establecido en 1ms y la banda muerta en 0,001rad (este parámetro no influye en la simulación, únicamente en su aplicación real).

Tabla II: Configuración de búsqueda de constantes PID.

Parámetro	min	max	paso
K_p	0	100	10
K_i	0	1	0,1
K_d	0	100	10

En la Figura 6 se muestra de manera visual, la distribución completa de los resultados obtenidos para los $11^3 = 1331$ experimentos realizados por el simulador.

Fig. 6: Resultados de la búsqueda de constantes del PID.

Puede observarse cómo el controlador de constantes $K_p = 20$, $K_i = 0,7$ y $K_d = 70$ es el que obtiene mejor resultado con un total de 2856 pasos por 0. Posteriormente, se ha realizado una simulación con estas constantes para comprobar el resultado en detalle. Esta se ha traducido en 340 segundos de control antes de alcanzar uno de los extremos del carro y caer como consecuencia de la colisión, los resultados de esta simulación pueden verse en Figura 7.

Aunque con esta parametrización, durante la simulación, el péndulo mantiene la verticalidad el tiempo indicado, analizando los resultados de la simulación en detalle, el sistema parece tender a la inestabilidad. Por este motivo se decidió repetir la experimentación ignorando completamente el error en la posición del carro y basándose únicamente en la estabilidad del

Fig. 7: Resultados PID $K_p = 20$, $K_i = 0,7$ y $K_d = 70$.

ángulo ya que esta es realmente la variable a controlar. De entre todas las opciones $K_p = 750$, $K_i = 0$ y $K_d = 0$ fue el que produjo mejores resultados, siendo capaz de equilibrar y mantener la posición del péndulo durante aproximadamente 2 segundos, mostrando un comportamiento estable (Figura 8). Aunque, como es obvio, el carro golpea rápidamente el límite y cae.

Fig. 8: Resultados PID $K_p = 750$, $K_i = 0$ y $K_d = 0$.

Posteriormente, para paliar estos efectos, se ha implementado un controlador LQR en el simulador utilizando la generación de eventos propuesta por el algoritmo SECLOC y la misma base, periodo refractario y banda muerta que en el controlador PID. El controlador LQR suele ser muy efectivo en sistemas no lineales, como es el caso de un péndulo invertido. El mayor inconveniente respecto al PID es que el controlador LQR requiere disponer de un modelo del sistema. Por este motivo, se ha hecho uso de las expresiones analíticas derivadas de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Las descripciones de estas, así como del funcionamiento del controlador LQR, se han obtenido de [11] y [12]. En síntesis, en los controladores LQR, deben parametrizarse las matrices de coste Q y R (en lugar de las constantes K_p , K_i y K_d). Esta elección queda generalmente a criterio del diseñador, por lo que al igual que en el caso anterior, los valores

de Q y R se han hallado a base de prueba y error.

En este caso, no ha sido necesaria la realización de pruebas sistemáticas ya que se han obtenido buenos resultados muy rápidamente. Se ha priorizado mantener el equilibrio por encima de mantener la posición del carro y se han seleccionado los siguientes valores de Q y R:

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad y \quad R = 1$$

Con estos parámetros, los resultados obtenidos durante la simulación fueron excelentes, estabilizando el péndulo tanto en ángulo como en posición y manteniendo la estabilidad ante perturbaciones.

Debido a los buenos resultados obtenidos por el controlador LQR en el simulador, se ha implementado este mismo en el hardware.

Para su implementación en el sistema hardware ha sido necesaria la realización de algunos cambios, ya que el sistema presenta algunas limitaciones a la frecuencia máxima a la que puede trabajar. Por este motivo, se ha aumentado el periodo refractario a 6ms y se ha añadido una banda muerta de 0,01rad para ignorar el ruido generado por los sensores.

A pesar del aumento del periodo refractario y de la inclusión de una banda muerta, el péndulo ha podido ser controlado en ángulo y posición de manera efectiva.

V. CONCLUSIONES

Se han implementado dos controladores diferentes basados en el algoritmo SECLOC para controlar un péndulo invertido, uno basado en un controlador PID y otro en un controlador LQR. El algoritmo ha demostrado su funcionalidad con ambos controladores, si bien el controlador PID no ha podido controlar el péndulo invertido en ángulo y posición. Esto se debe a una limitación propia de los controladores PID, no del algoritmo de generación de eventos SECLOC.

Por otro lado, la implementación del controlador LQR ha sido capaz de controlar tanto el ángulo como la posición del carro, arrojando excelentes resultados tanto en su despliegue en el simulador como en el carro físico, a pesar de las limitaciones impuestas en este último.

Estos buenos resultados dejan la puerta abierta a una futura implementación hardware del algoritmo en una FPGA (Field Programmable Gate Array). Esto permitiría eliminar las limitaciones físicas impuestas por el sistema actual y utilizarlo para controlar un sistema real. También es posible estudiar si éste método de generación de eventos puede ser aplicado a otros algoritmos de control más sofisticados que permitan un control más óptimo del sistema o el control de sistemas más complejos.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido parcialmente soportado por los proyectos MINDROB

(PID2019-105556GB-C33), financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033, y CHIST-ERA H2020 grant SMALL (PCI2019-111841-2), financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033. El trabajo de Enrique Piñero-Fuentes fue soportado por la beca predoctoral "Formación de Profesorado Universitario(FPU)" del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. Los autores agradecen la colaboración con el equipo de Tobi Delbruck del Instituto de Neuroinformática de Zurich por el uso del robot.

REFERENCIAS

- [1] P Murphy, M Xie, Y Li, M Ferdowsi, N Patel, F Fatehi, A Homaifar, and F Lee, "Study of digital vs analog control," in *Power Electronics Seminar Proceedings (CPES Center for Power Electronics Systems)*. Citeseer, 2002, pp. 203–206.
- [2] Aleksandar Prodic and Dragan Maksimovic, "Digital pwm controller and current estimator for a low-power switching converter," in *COMPEL 2000. 7th Workshop on Computers in Power Electronics. Proceedings (Cat. No. 00TH8535)*. IEEE, 2000, pp. 123–128.
- [3] RC Dorf, M Farren, and C Phillips, "Adaptive sampling frequency for sampled-data control systems," *IRE Transactions on Automatic Control*, vol. 7, no. 1, pp. 38–47, 1962.
- [4] R Tomovic and G Bekey, "Adaptive sampling based on amplitude sensitivity," *IEEE Transactions on automatic control*, vol. 11, no. 2, pp. 282–284, 1966.
- [5] Carver Mead and Mohammed Ismail, *Analog VLSI implementation of neural systems*, vol. 80, Springer Science & Business Media, 1989.
- [6] Laurentiu Hetel, Christophe Fiter, Hassan Omran, Alexandre Seuret, Emilia Fridman, Jean-Pierre Richard, and Silviu Iulian Niculescu, "Recent developments on the stability of systems with aperiodic sampling: An overview," *Automatica*, vol. 76, pp. 309–335, 2017.
- [7] Pierre Daye, Sio-Hoi Ieng, and Ryad Benosman, "A theory for sparse event-based closed loop control," *Frontiers in neuroscience*, vol. 13, pp. 827, 2019.
- [8] H. W. Heiss, "Human physiology. edited by robert f. schmidt and gerhard thews. springer-verlag, berlin-heidelberg-new york (1983) 725 pages, 569 figures, approx. \$39.20 isbn: 3-540-11669-9," *Clinical Cardiology*, vol. 6, no. 9, pp. A43–A44, 1983.
- [9] H Kwakernaak and Raphael Sivan, *Linear Optimal Control Systems*, John Wiley & Sons, Nashville, TN, Jan. 1972.
- [10] J. G. Ziegler and N. B. Nichols, "Optimum Settings for Automatic Controllers," *Transactions of the American Society of Mechanical Engineers*, vol. 64, no. 8, pp. 759–765, 12 2022.
- [11] Steven L Brunton and J Nathan Kutz, *Data-driven science and engineering*, Cambridge University Press, Cambridge, England, Feb. 2019.
- [12] Jean-Pierre Corriou, *Process control*, Springer, London, England, 2004 edition, Mar. 2004.
- [13] Erick L Oberstar, "Fixed-point representation & fractional math," *Oberstar Consulting*, vol. 9, 2007.
- [14] Wayne T Padgett and David V Anderson, "Fixed-point signal processing," *Synthesis Lectures on Signal Processing*, vol. 4, no. 1, pp. 1–133, 2009.
- [15] Yuen Fong Chan, Mehrdad Moallem, and Wei Wang, "Design and implementation of modular fpga-based pid controllers," *IEEE transactions on Industrial Electronics*, vol. 54, no. 4, pp. 1898–1906, 2007.
- [16] Jai Karan Singh, Mukesh Tiwari, and Vishal Sharma, "Design and implementation of i2c master controller on fpga using vhdl," *IJET*, vol. 4, no. 4, 2012.